

நற்றிணையில் கபிலர் கண்ட குறிஞ்சித் தோழி

அ. உமாமகேஸ்வரி

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் (பகுதி நேரம்), தமிழ்த்துறை
திருவள்ளூர் பல்கலைக்கழகம், சேர்க்காடு, வேலூர்

முன்னுரை

மிகப்பழமை வாய்ந்த உலக மொழிகளில் ஒன்று தமிழ்மொழி. உயர்தனிச் செம்மொழி எனப்போற்றப் பெறும் தமிழ் மொழிக்கண் தோன்றிய சங்ககால இலக்கியமாகிய எட்டுத்தொகை நூல்களுள் முதலில் வைத்து எண்ணத்தக்கச் சிறப்பு வாய்ந்த நூல் நற்றிணை. இந்நூல் நானூறு பாடல்களைக் கொண்டது. ஒன்பதடி சிற்றெல்லையும் பனிரெண்டடி பேரெல்லையும் உடையது. நற்றிணைக்கு 'நற்றிணை நானூறு' என்னும் வேறு பெயரும் உண்டு. நற்றிணையைத் தொகுப்பித்தவன் பன்னாடு தந்த பாண்டியன் மாறன்வழுதி என்பதால் இந்நூல் தொகுப்பட்ட இடம் பாண்டிய நாடு என்பது தெளிவாகின்றது.

நல் + திணை = நற்றிணை. திணை என்ற சொல்லுக்கு ஒழுக்கம் என்று பொருள். 'நல்' என்ற அடைமொழி சேர்த்து நற்றிணை ஆனது. பழந்தமிழரின் பழக்க வழக்கங்கள், உவமை கூறும் திறன், உள்ளுறை, இறைச்சி பொருள் முதலானவற்றை நற்றிணையில் காணமுடிகிறது. நற்றிணையில் கபிலர் பாடிய தோழி கூற்றுப் பாடல்கள் மட்டும் இங்கு ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது.

கபிலர்

உலகோர் போற்றும் உயர் பேரறிவும் புலமையும் நிறைந்த அரும்பெரும் பாடல்களைப் பாடும் திறமை பெற்றவர் கபிலர். வரிசை அறிந்து நல்கும் பரிசிலைப் பெறவே விரும்பியவர். குறிஞ்சித் திணைப் பாடல்களைப் பாடிய பெருமைக்குரியவர். இவர் தம்காலத்தில் வாழ்ந்த புலவர் மற்றும் அரசர்களிடம் புகழ் பெற்றவர். பொருட்செல்வத்தின் மேல் பற்றில்லாதவர். ஆயினும் தம் சுற்றத்தினரின் துயர்போக்கும் கருணை உள்ளம் கொண்டவர்.

கபிலர் இயற்றிய நூல்கள்

அகம், புறம் என்ற வகையில் உள்ள பத்துப்பாட்டு, எட்டுத் தொகை, பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் கபிலர் இயற்றிய பாடல்கள் உள்ளன. அகப்பாடல்களுள் கபிலர் பாடியவை 197 பாடல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

வலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூலை

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8232947>

அவை நற்றிணையில் 20, குறுந்தொகையில் 29, ஐங்குறுநூற்றில் 100, கலித்தொகையில் 29, அகநானூற்றில் 18, குறிஞ்சிப்பாட்டு 1 ஆகியனவாகும். இவற்றுள் குறிஞ்சித் திணையச் சேர்ந்த பாடல்கள் 191, முல்லைத் திணைப் பாடல் 1, மருத்திணைப்பாடல் 1, நெய்தல்திணைப் பாடல்கள் 3, பாலைத் திணைப் பாடல் 1 ஆகும். குறிஞ்சித் திணைப் பாடல்களை அதிக அளவில் பாடிய காரணத்தால் இவரை 'குறிஞ்சிக் கபிலர்' என்றே குறிப்பிடுகின்றனர். கபிலர் பாடல்களில் தோழி கூற்றாக இடம் பெற்றுள்ள பாடல்கள் 128. இவற்றில் களவொழுக்கம் பற்றியவை 124. கற்பொழுக்கம் பற்றியவை 4 பாடல்களாகும்.

புறப்பாடல்களுள் கபிலர் இயற்றியவை 78 பாடல்கள். அவை பதிற்றுப்பத்தில் 10, புறநானூற்றில் 28, இன்னா நாற்பதில் 40 ஆகியனவாகும். எனவே கபிலர் பாடிய மொத்தப் பாடல்கள் 275 ஆகும்.

மாந்தர்களுள் தோழி

மாந்தர் பற்றிய படைப்பாக்க நிலையில் தலைவன், தலைவி, தோழி, செவிலி, நற்றாய், தந்தை, பரத்தை, பொதுமக்கள் எனப்பகுக்கலாம். இவற்றில் முதன்மை இடத்தைத் தலைவன், தலைவி, தோழி ஆகியோரே வகிக்கின்றனர். இவற்றுள் தோழியின் பாத்திரம் களவு, கற்பு ஆகிய இருநிலைகளிலும் பிரிக்க இயலாத வகையில் இணைத்தே படைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் தோழியின் இன்றியமையாமையை உணர முடிகிறது.

“புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா உணர்ச்சி தான்

நட்பாங் கிழமை தரும்”

(குறள்.785)

புணர்ச்சியும் பழகுதலும் இல்லாமல் கருத்தினால் ஒருமித்தலே நல்ல நட்பாகும் என்கிறார் வள்ளுவர். இந்தக் கூற்றிற்கேற்பச் சங்க இலக்கியத்தில் சிறப்பிற்குரியவள்

தோழி. சங்க இலக்கியத் தலைவியும் தோழியும், தோழமையோடு பழகித் தான் வேறு, தலைவி வேறு என்று எண்ணாது இருவரும் இருதலைப் புள்ளில் ஓர் உயிர் போல் வாழ்பவர்கள்.

தலைவனோ தலைவியோ தங்கள் சொல்லிலிருந்து பிறழின் தட்டிக் கேட்கும் உரிமை பெற்றிருப்பவள் தோழி. உரிமையோடு இகழ்ந்து பேசித் தலைவனை ஊக்கப்படுத்தித் தலைவியை மணந்து கொள்ளச் செய்ய முனைபவள் தோழி என்பதை

கூடர்த்தொடிக் கேள்வன் சினந்தென அதன்எதிர்

மடத்தகை ஆயம் கைதொகுதா அங்கு அட்டில் ஓலை தொட்டனை நின்மே

(நற். 300)

என்ற பாடல் வரிகள் தெரிவிக்கிறது. இங்கு தலைவியை மணம்புரிய வேறொருவன் வந்து பரிசில்களுடன் நிற்க, நீ இன்னும் எங்கள் வீட்டுச் சமையல் அறையில் பனையோலையால் வேயப்பட்ட கூரையின் ஓலையைத் தொட்டுக் கொண்டு ஓதுங்கி நிற்கிறாய். நீ அப்படியே நிற்பாயா? வேறு என்ன செய்யப் போகிறாய்? என்று தோழி பிறர் வரைவின் மேலிட்டு வந்ததைத் தலைவனிடம் கூறி அவனது இயலாமையை இகழ்ந்து பேசி விரைவில் மணம் முடிக்க வருமாறு அழைக்கும் பாங்குப் போற்றத்தக்கது.

நற்றிணைப் பாடல்களில் தோழி கூற்றுகள்

குறிஞ்சித் திணையில் தலைவன், தலைவி, தோழி, பாங்கன் ஆகிய நான்கு பாத்திரங்களே உள்ளன. சங்கப்பாடல் ஒவ்வொன்றிலும் காணப்பெறும் அடிக்குறிப்பின் படி, தலைவன் 83 கூற்றுக்களையும், தலைவி 112 கூற்றுக்களையும், தோழி 290 கூற்றுக்களையும், பாங்கன் 2 கூற்றுக்களையும், பரத்தை ஒரு கூற்றையும் பெறுகின்றனர். சங்கப் புலவர்கள் கருத்துக்களைத் தெரிவிக்க அதிக

எண்ணிக்கையில் தோழி கூற்றுகளையே பயன்படுத்தியுள்ளனர். அவ்வகையில் குறிஞ்சித் திணைப் பாடல்களில் தோழியின் நிலைப்பாடு மேம்படுகிறது.

நற்றிணை நானூற்றில் கபிலர் பாடியவைகளாக உள்ளவை 20 பாடல்கள்.

தலைவி கூற்று: 1 217 225 309

தோழி கூற்று: 13 32 65 222 253 267
291 336 353 359 368 373 376

தலைவன் கூற்று: 59 77

பரத்தை கூற்று: 320

இவற்றில் தோழி கூற்றில் 13 பாடல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இவற்றில் நெய்தல் திணைக்குரியவை இரண்டு பாடல்கள் (267 291). மற்றவை குறிஞ்சித் திணைக்குரியவை. இக்குறிஞ்சிப் பாடல்களில் தோழியின் நிலைப்பாட்டை ஆய்வோம்.

குறைநயப்பித்தல்

தலைவி மலைநாட்டு அரசனிடம் ஆராய்ந்து பார்க்காமல் நட்புகொண்டு விட்டாள். அவனிடம் தன் உள்ளத்தை ஒப்படைத்து விட்டு பிறகு வெறுக்கிறாள். இது சரியல்ல என்கிறாள் தோழி. மேலும் அவள் நட்புக்கொள்ளும் திறம் குறித்து, நீயும் சிந்தித்து, உன்மீது அன்பு கொண்டவர்களிடம் ஆலோசித்து அறிவினால் இதுசரி, இதுதவறு என்று தெளிவு பெறாமல் நீயாக முடிவு செய்துவிட்டாய். அறிவுடைய சான்றோர் நட்பு கொள்ளும் முன்னர் அவர்களுடைய குணநலன்களை ஆராய்ந்த பின்னரே நட்புக் கொள்வார்கள். அவ்வாறு நட்புக்கொண்ட பின் நண்பர்களின் குணநலன்களை ஆராய்ந்து பார்க்கமாட்டார்கள் என்கிறாள். இதனை,

**நீயும் கண்டு நுமரொடும் எண்ணி
அறிவறிந்து அளவல் வேண்டும்
மறுதரற்கு
அரிய வாழி தோழி பெரியோர்
நாடி நட்பின் அல்லது
நட்டு நாடார்தம் ஒட்டியோர் திறத்தே
(நற்.32)**

இப்பாடல் கொண்டு தெளியலாம். இப்பாடல் வரிகளின் வாயிலாக கபிலர் சான்றோர்கள் நட்பு கொள்ளும் சிறப்பை வெளிப்படுத்தத் தோழி கூற்றைத் தெரிவு செய்துள்ளதைக் காண்கிறோம்.

தோழியின் திறம்

தோழி, காதல் வயப்பட்ட தலைவியின் உடல் மாற்றத்தையும் செயல் மாற்றத்தையும் கண்டு, அவள் நிலை மாற்றத்திற்கான காரணம் என்ன என்பதை ஆய்ந்து கண்டறியும் திறமை உடையவள். தலைவி, தலைவனைச் சந்தித்த முதல் சந்திப்பிலேயே அவளது உடல், மனம் எல்லாம் மாறுபட்ட நிலையிலிருக்கும். இதனைக் கண்ட தோழி தலைவியை ஆராய்தலும் உற்ற துணையாக இருத்தலும் ஆகிய இரு தலையாய கடமைகளைச் செய்து முடிக்கும் திறமிக்கவள். இதனை,

**ஏழாஅ யாகலின் எழில்நலந் தொலைய
வழாஅ தீமோ நொதுமலர் தலையே**

(நற். 13)

பாடல் வரிகளால் அறியலாம். முதல் சந்திப்புக்குப் பின்னர்த் தலைவி, தலைவன் நினைவாகவே இருக்கிறாள். திணைக் கதிர்களைக் கவர்ந்து செல்லும் கிளிகளை விரட்ட மறந்து அழுது கொண்டிருக்கிறாள். அப்போது தோழி திணைக்கதிர்களைக் கவர்ந்து செல்லும் கிளிகளை ஒட்டவே ண்டிய நீ, கிளிகளை ஒட்டவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை. அயலார் இருக்கும்போதே எதையோ எண்ணிக் கண்ணீர் வடிக்கின்றாயே, அதையேனும் செய்யாமல் இருக்கலாமே என்கிறாள். இப்பாடல் வரிகளின் வாயிலாக, இயற்கைப் புணர்ச்சியால் தலைவிக்கு ஏற்பட்ட வேறுபாட்டைத் தலைவி சொல்லாமலே அறிந்து கொண்ட தோழியின் திறம் போற்றத்தக்கது.

வரைவு கடாதல்

தலைமக்களின் காதல் சந்திப்பு அனைவருக்கும் தெரிந்த பிறகு தோழி தலைவனிடம் தலைவியைத் திருமணம் செய்துகொள்ளத் தூண்டுதலே வரைவு கடாதல்.

தோழி தலைவன் வரவை உணர்ந்து, சிறைப்புறமாக இருந்து, செறிப்பு அறிவுறித்தி, அவனை திருமணத்திற்கு விரைவுப் படுத்துகிறாள். (நற். 222) காப்பு மிகுதியால் தலைவி தலைவனைச் சந்திக்க முடியவில்லை. இந்நிலையில் தோழி தலைவனிடம் சென்று இவ்வாறு படுக்கையிலுள்ள நோயுற்ற யானை போல சுடுமூச்சை விட்டுக்கொண்டு வீணாகக் கவலைப்பட்டதுக் கொண்டிருப்பதால் என்ன பயன்? நீ விரைந்து சென்று தலைவியை மணம் முடிக்க வழிவகை செய்வாயாக என்கிறாள். இதனை,

“யானையின் வெய்ய உயிரினை
கழிபட வருந்திய எவ்வமொடு பொரிதழிந்து
எனவே கேளாய்”

(நற். 253)

இப்பாடல் வரிகள் மூலம் அறியலாம். தலைவியின் இற்செறிப்பைத் தலைவனுக்கு தோழி அறிவுறுத்தி வரைந்தாலன்றி இனித் தலைவியை அடைய முடியாது என தெளிவுப்படுத்தி திருமண முயற்சியை மேற்கொள்ள தூண்டுகிறாள். கபிலரின் இப்பாடல்களில் களவு வாழ்க்கையைத் தவிர்த்து கற்பு வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு வாழ தலைவனை நெறிப்படுத்தும் தோழியைக் காண்கிறோம்.

தோழி தலைவியை ஆற்றுவித்தல்

விரிச்சி பெற்றுப் புகன்ற நிலையில் தலைவியிடம் தோழி கூறியது. குறித்தப் பருவத்தில் தலைவன் வரவில்லை. அதனால் தலைவி வருந்தியபோது, அயல்மனைப் பெண்ணொருத்தி அசரீரியாக “நாடன் வருவான்” என்று கூறினாள். அந்த நற்செயல்

கூறி தோழி தலைவியை ஆற்றுவிக்கிறாள். இப்பாடல் வருமாறு,
**அமுதம் உண்க நம் அயலிலாட்டி
பெரு மலைநாடன் வருஉம் என்றோளே**
(நற். 65)

தலைவனை நெறிப்படுத்துதல்

இரவு நேரத்தில் தலைவியைச் சந்திக்க வரும் தலைவனைக் கண்டு, அவன் வரும் வழியின் கொடுமையைக் கூறி அந்நேரத்தில் வர வேண்டாம் என்று தோழி கூறுகின்றாள். **உரவுச்சின வேழம் உறுபுலி பார்க்கும்
இரவின் அஞ்சாய் அஞ்சவல் அரவின்
ஈர்அளைப் புற்றம் காரென முற்றி
இரைதேர் எண்கினம் அகமும்
வரைசேர் சிறுநெறி வாரா தீமே**

(நற்.336)

இப்பாடலில், தலைவியைக் களவொழுக்கத்தில் சந்திக்கும் தலைவனை, அவன் வரும் வழியில் உள்ள இன்னல்களைக் கூறி நெறிப்படுத்தி, விரைவில் திருமணம் புரிந்து கொள்ள தோழி வற்புறுத்துகிறாள். கபிலரின் இப்பாடல் வாயிலாக தோழியின் அறச்செயலை அறியலாம்.

தோழியின் அறிவுத்திறன்

தலைவன் தன் பரிசிலாக ஒரு தழையாடையைத் தலைவியிடம் தருமாறு தோழியிடம் கொடுத்தான். ஏற்றுக் கொள்வதற்கு எவ்வளவுதான் விருப்பம் இருந்தாலும், தோழி மறுக்கின்றாள். காரணம் தலைவன் தரும் தழையை வாங்க மறுத்தால் அவன் வருந்துவான். தலைவி அத்தழையை அணிந்தால் அவளுடைய அன்னை இது யார் கொடுத்தது என்று கோபத்துடன் பேசுவாள். இந்நிலைக் குறித்து தோழி வருந்துவதைக் கபிலர் பாடியுள்ளதின் மூலம் குறிஞ்சித் தோழி மனப்போட்டத்தை அறியலாம்.

செறிப்பு அறிவுறீஇயது

தலைவன் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் களவொழுக்கத்தையே நாடி நாள் கடத்துகின்றான். தலைவியின் தோற்றத்தில் மாற்றம் கண்ட தாய் அவளை வீட்டுக் காவலில் வைத்துவிடுகிறாள். தலைவனுக்கு இச்செய்தியைத் தெரிவித்துத் திருமணத்திற்கு விரைவுப்படுகிறாள் தோழி. (நற். 368) மேலும், நற்றிணைப் பாடலில்

**கார்அரும்பு அவிழ்ந்த கணிவாய் வேங்கைப்
பாஅமை இதுணம் ஏறி பாசினம்
வணர்குறற் சிறுதினை கடைய
புணர்வது கொல்லோ நாளையம் நமக்கே**

(நற்.373)

தலைவன் தலைவியைக் காண சிறைப்புறமாக மறைந்து இருந்து வாய்ப்பான நேரம் பார்த்துக் காத்திருக்கிறான். அவன் தலைவியை மணந்து இல்லறம் மேற்கொள்ள அவன் உள்ளத்தைத் தூண்டத் தோழி நினைக்கிறாள். எனவே, தலைவியிடம் சொல்வது போலத் தலைவன் கேட்க, இனிமேல் உன்னை தலைவனால் காண இயலாது என்கிறாள். கபிலர் நற்றிணைத் தோழியின் வாயிலாக, களவு வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளும் தலைவனுக்கு செறிப்பு அறிவுறித்துவதைக் காண்கிறோம்.

முடிவுரை

தோழி உளவியல் அறிந்தவளாகப் படைக்கப் பட்டுள்ளாள். தோழியானவள்,

சூழ்நிலைக்கு ஏற்றபடி விழிப்பாக இருக்கிறாள். அனைவருடனும் எளிதில் பழகக் கூடியவளாக விளங்குகிறாள். செயல்துடிப்புடையவளாகவும், மாறுதல்களைச் செய்ய விரும்புவளாகவும், தன் உணர்ச்சிகளைப் பிறர்க்குப் புலப்படுத்துபவளாகவும் கலகலப்பாகப் பேசுவளாகவும் உற்சாகம் மிகுந்தவளாகவும் விளங்குகிறாள். பணிவுடைமை, நட்புணர்வு, எந்த நிலையையும் சமாளிக்கும் திறம், சமயோசித புத்தியுடைய மனப்பக்குவம் நிறைந்தவளாக விளங்குகிறாள். தலைவிக்காகத் தன்வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த தியாகியாக விளங்குகிறாள். தலைவியை வழிநடத்தும் ஆசானாக விளங்குகிறாள் என்பதை நற்றிணைப் பாடல்கள் வாயிலாக அறியமுடிகிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

1. கதிர் மகாதேவன் - நற்றிணை, கோவிலூர் மடாலயம், கோவிலூர்.
2. தமிழண்ணல் - சங்க மரபு, மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை.
3. பெரு தியாகராசன் - சங்கக் குறிஞ்சி த்திணைப் பாடல்கள், மெய்யப்பன் பதிப்பகம், சிதம்பரம்.
4. ஓளவை துரைசாமிப் பிள்ளை - நற்றிணை பாகம் 1,2,3,5
5. கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி - சங்க இலக்கியம் கவிதையும் கருத்தும்.